

9. Xu Y., Wu W., Tu K., Sun M., Li H., Wang M., Sun Q. Aseed Simulation: A seed simulation sorting software for rapidly determining seed processing procedures and parameters // Computers and Electronics in Agriculture. – 2024. – Vol. 221. – Art. 108971. – DOI: 10.1016/j.compag.2024.108971

УДК 631.1:004.3

DOI 10.5281/zenodo.20544890

**АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВИЗАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ANALYSIS OF INDICATORS AND FACTORS OF
DEVELOPMENT OF DIGITALIZATION IN AGRICULTURE**

^{1,2}*P.P. Тимиргалеева, ¹М.В. Вердыш*

^{1,2}*R.R. Timirgaleeva, ¹M.V. Verdysk*

¹ФГБУН «Научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Крыма»,

²ФГОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,

¹FBSCI «Research Institute of Agriculture of Crimea»,

²Sevastopol State University

E-mail: verdysk_m@niishk.site

Аннотация. В статье приведены и проанализированы данные об уровне цифровизации сельского хозяйства Российской Федерации. Указано на отставание сельскохозяйственного производства от других отраслей экономики в сфере внедрения многих видов цифровых технологий. Сделаны выводы о факторах, влияющих на эффективность сельского хозяйства сельского хозяйства России и ряда зарубежных стран в цифровой среде.

Abstract. This article presents and analyzes data on the level of digitalization in agriculture in the Russian Federation. It highlights the lag of agricultural production compared to other sectors of the economy in the implementation of many types of digital technologies. Conclusions are drawn regarding the factors influencing the efficiency of agriculture in Russia and several other countries in the digital environment.

Ключевые слова: цифровые технологии, агропромышленный комплекс, показатели, факторы развития.

Keywords: digital technologies, agro-industrial complex, indicators, development factors.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время вопросы цифровой трансформации сельского хозяйства рассматриваются учеными на теоретическом и практическом уровне. Так, Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П., Буклагин Д.С., Голубев

И.Г. в своих исследованиях анализируют состояние и перспективные направления цифровой трансформации сельского хозяйства, её интеграции с программами цифровой экономики. Они дают обоснование необходимости ускорения трансформации сельскохозяйственного производства и предлагают ее осуществлять на основе ряда цифровых инструментов – платформ интернета вещей для управления сельскохозяйственной техникой, теплицами, животноводческими фермами, системам обработки потоков получаемых данных и других цифровых инструментов [1, 2].

По мнению отечественных и зарубежных учёных, развитие цифровых технологий сельского хозяйства является существенным фактором повышения его продуктивности без задействования значительных объёмов дополнительных природных ресурсов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

С точки зрения Коротчени В.М. цифровое сельское хозяйство представляет собой подход к ведению сельскохозяйственной деятельности, который основан на применении цифровых сельскохозяйственных технологий. В свою очередь под цифровой сельскохозяйственной технологией понимается технология, которая предполагает оптимизацию трансформации производственных ресурсов в сельскохозяйственную продукцию на основе анализа информации – агрономических, метеорологических данных, характеристик состояния почв, сельскохозяйственной техники, рыночной конъюнктуры и других [3]. Определение термина «цифровое сельское хозяйство» данное другими учеными приведено в таблице 1

Таблица 1. Определения термина «Цифровое сельское хозяйство» данные учеными

Авторы	Определение
Добровлянин В. Д., Антинескул Е. А.	Внедрение новых технологий, таких как интернет вещей, большие данные, облачные вычисления, передовая робототехника и искусственный интеллект в производственных цепочках агробизнеса
Советникова О. П.	Сфера деятельности, связанная с сельским хозяйством, которая включает в себя точное земледелие, «предписательное земледелие» (использование интегрированных систем земледелия), системы управления сельскохозяйственными предприятиями и зависит от сбора, использования, координации и анализа данных из множества источников с целью оптимизации производительности, рентабельности и устойчивости сельскохозяйственных предприятий.

Авторы	Определение
Биткова Л. А.	Внедрение и использование информационных технологий при производстве сельскохозяйственной продукции, оказании услуг в целях обеспечения населения российскими продовольственными товарами сельскохозяйственным сырьем и содействию устойчивому развитию территорий сельских поселений и соответствующих межселенных территорий.

Согласно оценкам аналитиков практическое применение инструментов цифровизации сельского хозяйства в происходит в виде последовательных операций:

1) сбора и передачи сельскохозяйственных данных, которая состоит из ИТ-инфраструктуры и коммуникационных сетей в сельских районах;

2) анализа сельскохозяйственных данных и выработки поддержки принятия решений – большие данные, экспертные системы, искусственный интеллект;

3) контроля выработанных оптимальных решений – системы умных подключенных машин, датчиков или роботов [4–5].

Исследования показали необходимость разработки и внедрения единой системы определения уровня цифровизации субъектов агропромышленного бизнеса, что является актуальной научной задачей, решение которой направлено на устойчивое развитие агропромышленного производства региона за счет обеспечения формирования сквозных бизнес-процессов, что обеспечивает их прозрачность для всех субъектов взаимодействия. Еще одним положительным аспектом внедрения современных цифровых технологий в практику агропромышленного производства являются растущие прогнозные возможности, позволяющие с большей долей вероятности проводить оценку ресурсов и прогнозировать перспективные направления по развитию имеющегося потенциала, наращивания объемов производства и объективного контроля за всеми процессами. В перспективе, на основе применения данной системы, появляется возможность принимать обоснованные управленческие решения по оптимальному использованию тех или иных цифровых технологий, осуществлять научно-обоснованное планирование цифровой трансформации.

По сведениям статистического сборника Цифровая экономика: 2026, затраты крупных и средних сельскохозяйственных организаций на внедрение и использование цифровых технологий в 2024 г. были на уровне

не 12,9 млрд. рублей, что превышает показатель предыдущего года на 2,8 млрд. рублей и составляет 0,24% от общих затрат по всем отраслям. 30,2 % всех расходов приходилось на закупку машин и оборудования, 26,7% – на закупку программного обеспечения (ПО), 25% – оплата услуг цифровой связи. Затраты сельскохозяйственных производителей на внедрение и использование цифровых технологий организациям других отраслей кроме гостиничного бизнеса и водоснабжения с водоотведением [6]. Процент использования цифровых технологий и его сравнение с общим показателем приведена в таблице 2.

Таблица 2 Использование интернета и цифровых технологий в крупных и средних организациях в 2024 г. (в процентах от общего числа крупных и средних организаций)

Показатель	Всего по отраслям экономики	Сельское хозяйство
Широкополосный интернет	69,8	62,4
Интернет вещей	8,7	10,3
Цифровые платформы	21,8	19,8
Облачные сервисы	19,5	16,4
Технологии сбора, обработки и анализа больших данных	8,6	7,3
Технологии искусственного интеллекта	4,8	1,9
RFID-технологии (технология автоматической идентификации объектов с помощью радиоволн)	9,1	9,0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ работ отечественных и зарубежных авторов, имеющие статистические данные и сведения о состоянии сельского хозяйства в Республике Крым и России в целом, позволяют выделить ряд факторов, влияющих на эффективность отрасли растениеводства в цифровой среде:

1) недостаточный общий технико-технологический уровень сельскохозяйственного производства РФ, что сопровождается низкими показателями реализации инновационного потенциала и невысокой инновационной привлекательностью. Это, в свою очередь, ведет к повышению миграционного оттока сельского населения, медленным темпам технико-технологического обновления сельскохозяйственного производства;

2) нехватка у значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей, особенно у мелких и средних, финансовых ресурсов для внедрения и эксплуатации информационно-компьютерных технологий (ИКТ). Использование цифровых устройств, приобретение ПО, обучение и переобучение персонала требуют значительных финансовых затрат, большую часть из которых товаропроизводители должны покрывать из средств собственных средств, что в условиях диспаритета цен между сельскохозяйственной продукцией и материально-техническими средствами производства очень затруднительно. Фактически, внедрение цифровых технологий в растениеводстве происходит неравномерно и зависит от многих факторов, в том числе от размеров хозяйств, рентабельности производства. Крупные сельскохозяйственные товаропроизводители входящие в состав агрохолдингов интенсивно проводят цифровую трансформацию. При этом возникает необходимость изменений в организационных структурах крупных сельскохозяйственных предприятий для повышения эффективности использования цифровых технологий. В результате в отрасли образовался значительный «цифровой разрыв»;

3) отсутствие единой общероссийской эффективно функционирующей информационной системы, обеспечивающей товаропроизводителей и других заинтересованных лиц актуальной информацией;

4) необходимость повышения уровня компетенций агрономов и других специалистов АПК, непосредственно не связанных с интенсивным использованием информационно-компьютерных технологий;

5) недостаточная развитость инфраструктуры сельских регионов, что приводит к ограничениям в доступе к Интернет-ресурсам и способствует «цифровому разрыву» с другими отраслями.

6) важными задачами также остаются разработка актуальной системы статистических показателей развития цифровой экономики, в том числе и в сельском хозяйстве, совершенствование методологических подходов к их измерению и анализу, адаптации к существующей нормативно-правовой базе, внесение изменений в действующие классификаторы, а также, при необходимости, разработка новых форм статистической отчетности.

Начиная с 2023 года сельскохозяйственные товаропроизводители, производящие продукцию с целью её дальнейшей реализации должны отчитываться в 4 ФГИС: «Цербер», ЗСН, «Зерно», «Семеноводство», созданных и внедряемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Основная функция данных ФГИС – контролирующая. Они обеспечивают учёт и контроль партий хранимых и пе-

ремещаемых партий зерна, в том числе семенного материала, а также используемых средств защиты растений. Непосредственно на экономическую эффективность сельскохозяйственного производства путем сокращения затрат данные ФГИС не влияют.

Такая же ситуация существует и в странах Европейского Союза, где также существует разрыв между развитием цифровой инфраструктуры в сельской местности и в городах. В ОСХП (Общей сельскохозяйственной политике ЕС) предусматривается субсидирование сельскохозяйственных предприятий, внедряющих цифровые технологии. Объем финансирования таких субсидий имеет тенденцию к росту. Вместе с тем, по прогнозам учёных, непосредственный результат в виде сокращения затрат на производство будет ограниченным по причине высоких затрат на цифровую трансформацию отрасли. Основные задачи, которые решаются в процессе цифровизации сельского хозяйства стран ЕС – рационализация использования природных ресурсов, контроль объемов производства и другие, связанные, преимущественно с контрольными и мониторинговыми функциями цифровых систем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мишуров Н.П., Буклагин Д.С., Федоренко В.Ф. Методы контроля качества и безопасности продукции животноводства – М.: Росинформагротех, 2018. – 180 с.
2. Буклагин Д.С., Голубев И.Г., Мишуров Н.П. Применение лазерных технологий в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности – М.: Росинформагротех, 2020. – 63 с.
3. Коротченя В.М. Цифровое сельское хозяйство как этап в развитии сельскохозяйственных технологий // АПК: Экономика, управление. – 2019. – № 12. – С. 78–86.
4. Биткова Л.А. Некоторые вопросы правового регулирования цифровизации сельского хозяйства в российской федерации // Аграрное и земельное право. 2020. – № 11(191) – С. 88-90
5. Оборин М. С. Цифровые инновационные технологии в сельском хозяйстве // Аграрный вестник Урала. – 2022. – № 05 (220). – С. 82–92.
6. Индикаторы цифровой экономики: 2026: статистический сборник – Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2026. – 304 с.